

RASTREABILIDADE AGRÍCOLA – UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Natali de Barros Pupim, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, natali.pupim@gmail.com

Cristina Corrêa de Oliveira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, crisolive@ig.com.br

RESUMO. A necessidade de manter o abastecimento interno e evitar o aumento no preço dos alimentos em um momento de expansão industrial e urbana, fez com que o Brasil instituisse políticas para aumentar a produtividade agrícola, o que posteriormente trouxe um retorno muito satisfatório, tendo direta influência sobre o PIB nacional. Esse avanço trouxe consigo uma necessidade de inovação, não apenas nos meios de produção, mas no setor de informação, que certificará os passos da cadeia produtiva, agregando confiabilidade e segurança ao produto. Aplicando duas das principais etapas da metodologia ProKnow – C, essa pesquisa foi realizada com o intuito de analisar o que tem sido aplicado e desenvolvido em relação à rastreabilidade dos produtos vegetais frescos, atendendo a Instrução Normativa 02, que tem como objetivo monitorar e controlar resíduos de agrotóxicos em todo o território nacional, englobando os entes da cadeia de produtos vegetais frescos nacionais e importados, que se destinam ao consumo humano. O banco de artigos bruto foi criado contendo 398 referências, restando 26 na última etapa do refinamento, através dos quais pôde-se concluir a necessidade da preocupação do Estado em promover políticas de conscientização, aumentando o entendimento e participação dos produtores, trazendo benefícios como maior segurança alimentar e maior base de dados sobre os produtos agrícolas que se produz no Brasil.

Palavras-chave. *Rastreabilidade agrícola, Agricultura Informatizada, Controle Vegetais Frescos*

ABSTRACT. The need to maintain domestic supply and avoid an increase in the price of food at a time of industrial and urban expansion led Brazil to institute policies to increase agricultural productivity, which later brought a very satisfactory return, having a direct influence on the national GDP. This advance brought with it a need for innovation, not only in the means of production but in the information sector, which will certify the steps of the production chain, adding reliability and security to the product. Applying two of the main steps of the ProKnow - C methodology, this research was carried out in order to analyze what has been applied and developed about the traceability of fresh vegetable products, in compliance with Normative Instruction 02, which aims to monitor and control waste of pesticides throughout the national territory, encompassing those in the chain of fresh national and imported vegetable products, which are destined for human consumption. The bank of gross articles was created containing 398 references, 26 remaining in the last stage of refinement, through which it was possible to conclude the need for the State's concern to promote awareness policies, increasing the understanding and participation of producers, bringing benefits such as greater food security and the largest database on agricultural products produced in Brazil.

Keywords. *Agricultural traceability, Computerized Agriculture, Fresh Vegetable Control. Control*

1. INTRODUÇÃO

Nas décadas de 1960 e 1970, o Brasil vivia um momento de expansão industrial e urbana no qual, apesar do forte crescimento econômico, não se obteve correspondência por parte do setor agrícola, caracterizado pela baixa produtividade. Nesse período, grande parte do abastecimento interno de

alimentos provinha de importações e houve um impressionante aumento da migração rural-urbana, consequência da imensa pobreza rural nacional (CHADDAD, 2017 apud EMBRAPA, 2018). A solução adotada pelo governo, para evitar o aumento nos preços dos alimentos e garantir que não faltassem mantimentos à população, foi instituir políticas para aumentar a produção e produtividade agrícola, com investimentos públicos em pesquisas e desenvolvimento, extensão rural e crédito rural subsidiado (CHADDAD, 2017 apud EMBRAPA, 2018). Essas mudanças no setor agrícola tiveram um retorno muito satisfatório, com a modernização das cadeias produtivas do agronegócio e processamento de distribuição, sendo de relevância crescente para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional (PILLON, 2017).

Com esse avanço, o setor de produção de alimentos vem buscando atender às necessidades do mundo globalizado, tão necessária quanto à inovação nos meios produtivos, é a inovação no setor de informação sobre o produto. Informação essa que certificará todos os passos da cadeia produtiva, conquistando assim a confiança do consumidor final (BENEVIDES, S. D.; RAMOS A. M.; PEREZ, R., 2007).

Portanto, essa pesquisa busca, através da aplicação da metodologia ProKnow C, analisar o desenvolvimento e aplicação no que tange às pesquisas sobre a rastreabilidade de alimentos frescos.

1.1 DESENVOLVIMENTO.

O desenvolvimento da agricultura brasileira tem levado o país a ser o grande fornecedor de alimentos mundial (CNA, 2020).

Com a produção crescente, que influencia na redução drástica do preço da alimentação, e na melhoria da saúde e qualidade de vida da população urbana, o agronegócio conquistou seu poder de compra para utensílios, insumos e tecnologia produzidos pela indústria e setor de serviços. A da economia brasileira se deu através da exportação dos excedentes cada vez maiores, o que fez com que o país conquistasse novos mercados e gerasse superávits cambiais, sendo assim, essa revolução agrícola é o fato mais importante da história econômica recente do país, que abre perspectivas para seu desenvolvimento (CNA, 2020).

O agronegócio é reconhecido como vetor crucial do crescimento econômico brasileiro. Em 2019, a soma de bens e serviços gerados no agronegócio chegou a R\$ 1,55 trilhão ou 21,4% do PIB brasileiro. A maior parcela entre todos os segmentos, é do ramo agrícola, que corresponde a 68% desse valor (R\$ 1,06 trilhão), a pecuária corresponde a 32%, ou R\$ 494,8 bilhões (CNA, 2020).

O ranking dos maiores provedores de faturamento no setor agropecuário pode ser visto na Figura 1:

Figura 1: Valor bruto da produção no Brasil em 2019 e 2020 (em R\$ bilhões - a preços de maio de 2020)

Fonte: CNA, maio/2020.

Mesmo com os desafios atuais nos mercados internos e externos, o Brasil mantém a posição de quarto maior exportador mundial de produtos agropecuários, tendo o destino e a diversidade de produtos exportados aumentado significativamente. O Brasil detém hoje a posição de maior exportador de açúcar, café, suco de laranja, soja em grãos e carnes bovina e de frango. Ocupa ainda a posição de terceiro maior exportador de milho, e o quarto de carne suína. Em relação à produção, o Brasil ocupa a posição de maior produtor mundial de café e suco de laranja; o segundo na produção de açúcar, soja em grãos e de carnes bovina e de frango; e o terceiro na produção mundial de milho (CNA, 2020).

Com todo esse avanço, também vieram as responsabilidades e exigências. Um exemplo é a Instrução Normativa Conjunta 02 da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 07/02/2018, que, determina que rastreabilidade de todos os vegetais frescos destinados ao consumo humano deve ser possível por toda a cadeia produtiva – ou seja, da produção à venda ao consumidor final, passando pela distribuição e estocagem – até 1 de agosto de 2021 (CEAGESP, 2020; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018). O prazo inicial para adequação era até agosto de 2020 e foi ampliado através da Instrução Normativa Conjunta nº1, de 15 de abril de 2019. Essa ampliação se deu pela preocupação com os pequenos produtores (MIRANDA, 2019).

O objetivo principal da IN02 é identificar os principais problemas relacionados à contaminação por agrotóxicos, e agir diretamente no local onde esteja ocorrendo a utilização inadequada, tendo como benefícios o aumento da segurança e a promoção da qualidade dos produtos, melhoria na competitividade, redução de perdas, atendimento às exigências do mercado, ampliação do mercado interno e externo e atendimento de eventuais ações judiciais a atender à legislação (CEAGESP, 2020). A rastreabilidade, pode ser logística e a qualitativa, ambas inclusas nos sistemas de rastreabilidade. A rastreabilidade logística consiste no acompanhamento quantitativo do produto, incluindo origem e destino, baseando-se na posição geográfica das unidades logísticas. Já a rastreabilidade qualitativa destina-se a acompanhar possíveis falhas qualitativas e suas causas. A primeira é fundamental em casos de necessidade de *recall*, descarte, enquanto a última é utilizada para identificar fontes de desvios da

qualidade e apurar as responsabilidades diante deles. Esse acompanhamento para identificação pode ocorrer tanto da indústria até o destino dos produtos, chamada jusante, como também pode ocorrer na fase anterior à produção, sendo sobre os fornecedores de insumos e matéria-prima, chamada montante (BENEVIDES, S. D.; RAMOS A. M.; PEREZ, R., 2007).

Com o avanço da tecnologia da comunicação, é possível oferecer instrumentos de análise confiáveis, precisos e com grande velocidade de transmissão aos participantes da cadeia alimentar, porém, a tecnologia informatizada não é amplamente empregada atualmente quando se compara ao existente nas áreas de identificação e sistemas de controle de produção industrial. A maior parte dos registros é feita manualmente e transmitidos da mesma forma (BENEVIDES, S. D.; RAMOS A. M.; PEREZ, R., 2007). O fato da boa organização alimentar depender de informações objetivas e atualizadas em todos os elos da cadeia, e os sistemas informatizados não serem amplamente aplicados, torna a confiabilidade no sistema insegura (BENEVIDES, S. D.; RAMOS A. M.; PEREZ, R., 2007).

Diante da importância da rastreabilidade dos alimentos, essa pesquisa visa analisar, através da aplicação da metodologia ProKnow C, o que vem sendo desenvolvido e aplicado na rastreabilidade de alimentos frescos, juntamente com o uso da tecnologia da informação na cadeia produtiva agrícola de vegetais frescos, do rastreamento dos produtos desde o produtor até a consumidor.

2. INSTRUÇÃO NORMATIVA

A Instrução Normativa Conjunta - INC Nº 2, publicada no Diário Oficial da União, em 07/02/2018, define procedimentos a serem tomados ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos que se destinam à alimentação humana, em termos de rastreabilidade. Visa monitorar e controlar os resíduos de agrotóxicos em todo território nacional, juntamente aos seus anexos I a III, e engloba os entes da cadeia de produtos vegetais frescos nacionais e importados que se destinam ao consumo humano (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Diversas definições são adotadas para atender à instrução normativa, como o Cadastro Geral de Classificação junto ao MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e necessidade do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, emitido pelo INCRA, tratamentos fitossanitários adotados na etapa de produção, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

A fiscalização é de responsabilidade dos serviços de Vigilância Sanitária e MAPA, ou órgão possa substituí-lo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

O responsável por cada etapa da cadeia produtiva dos produtos vegetais frescos, deve assegurar a rastreabilidade, com registros que contenham as informações obrigatórias, especificadas nos anexos da IN 02, e mantê-las juntamente à nota fiscal ou correspondente, com a finalidade de garantir a identificação do ente imediatamente anterior e posterior (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

As embalagens devem possuir devida identificação, de forma que possibilite o acesso às informações obrigatórias pelas autoridades competentes. Em caso de formação de lote consolidado as unidades de consolidação e estabelecimentos que beneficiam ou manipulam esses produtos, devem também manter os registros obrigatórios (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

O produtor primário e unidades de consolidação devem manter os registros dos insumos agrícolas utilizados na etapa da cadeia produtiva sob sua responsabilidade, seja para produção ou tratamento fitossanitário, assim como data de utilização, recomendação técnica ou receituário agrônomo, e a

identificação do lote (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Todas as informações exigidas nessa Instrução Normativa, devem ser mantidas à disposição das autoridades por um prazo de 18 meses após o prazo de validade ou data de expedição dos vegetais frescos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

No dia 15 de abril de 2019 foi publicada no Diário Oficial da União, a Instrução Normativa Conjunta nº1, que estende em um ano o prazo máximo para cumprimento das exigências, para seus diferentes grupos de cadeias produtivas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia utilizada apresenta, o enquadramento metodológico deste estudo, a tipologia e limitações do trabalho. No item 3.2 é apresentado detalhadamente o procedimento metodológico adotado para atingir os objetivos.

3.1 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos aplicados neste estudo, com o propósito de alcançar os resultados finais. Foram utilizados neste estudo apenas duas das três principais etapas do processo ProKnow-C (Knowledge Development Process– Constructivist) de Ensslin et al. (2010). A primeira etapa, análise do portfólio bibliográfico, é composta por três sub etapas, sendo elas, a seleção do banco de artigos bruto, a filtragem do banco de artigos e, por fim, a terceira, que se trata do teste de representatividade dos artigos do Portfólio Bibliográfico. Já a segunda etapa é denominada análise bibliométrica.

Foram estabelecidos, no enquadramento metodológico, a abordagem do estudo, a natureza do estudo, o objetivo do estudo, o processo de coleta de artigos sobre agricultura e rastreabilidade, o processo de coleta dos dados secundários como a produção agrícola nacional, a Instrução Normativa 2 de 2018, e, enfim, a análise dos resultados.

Este estudo, de abordagem qualitativa, devido à amostra dos dados secundários e sua análise quanto à manutenção no portfólio bibliográfico, pretende-se produzir informações aprofundadas sobre o tema.

O objetivo, do presente estudo, é exploratório e de natureza aplicada, pois se pretende construir um conhecimento sobre rastreabilidade dos produtos agrícolas nas bases disponibilizadas pelo Portal Capes, com os materiais publicados, até o presente momento a respeito do tema discutido. Sem o propósito de comprovar uma hipótese; e descritiva, pois apresenta, de forma descritiva, os procedimentos seguidos e resultados obtidos.

Foram considerados, para a análise da amostra, toda publicação científica em periódico que englobe o tema pesquisado e que esteja disponível no Portal da Capes. A amostra utilizada neste trabalho teve como base artigos selecionados em quatro bases de dados que possuem maior relação com o tema de pesquisa e maior quantidade de publicações na área, a partir dos quais o procedimento de seleção do portfólio bibliográfico foi aplicado.

3.2 PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO DO PORTFÓLIO BIBLIOGRÁFICO

A metodologia de seleção do material bibliográfico, utilizando o ProKnow-C, consiste em uma sucessão de procedimentos, iniciando com a definição dos termos de busca, definição do mecanismo de busca

de artigos científicos a ser pesquisado, seguindo por procedimentos pré-estabelecidos até atingir a filtragem e seleção do portfólio bibliográfico relevante.

A definição do tema norteará a pesquisa a ser realizada, fazendo-se necessário estabelecer as palavras-chave a serem utilizadas nos mecanismos de busca com o objetivo de se obter o material desejado, artigos científicos, no tema definido. Essa pode não ser uma tarefa simples, uma vez que estabelece quais artigos serão selecionados para entrada no processo e quais serão excluídos deste processo.

As palavras-chaves foram definidas pelas autoras, realizando as buscas no Portal Capes a fim de validá-las.

As pesquisas realizadas no Portal Capes incluem várias bases de dados, o que pode dificultar a escolha das bases a serem consideradas para o tema de pesquisa. Pode-se proceder uma busca com as palavras-chave em bases de dados específicas, que apresentam maior aderência com o tema pesquisado, que possuem a maior quantidade de artigos científicos disponíveis na área de interesse, para, então, optar pelas bases de dados a serem utilizadas na pesquisa.

O processo de definição das palavras-chaves foi iniciado com as seguintes palavras “Rastreabilidade informatizada de vegetais” sem especificação de um intervalo de tempo. O objetivo era encontrar artigos que abordassem o uso da tecnologia da informação (informatização) para a rastreabilidade de alimentos frescos. Para cada resultado obtido, as pesquisadoras tiveram que verificar a adequabilidade das palavras selecionadas, e se de fato, conseguiam discriminar os artigos científicos referentes à área de pesquisa, e não obtendo sucesso, refizeram o processo de seleção de novas palavras-chave. Conforme pode ser demonstrado na Tabela 1, os termos de busca foram alterados devido aos resultados obtidos no mecanismo de busca do Portal Capes.

Tabela 1: Palavras-chaves utilizadas no processo de busca

Nº	Palavras-chave	Base	Total bruto
1	Rastreabilidade informatizada de vegetais	Capes	0
2	Vegetais frescos rastreados pela TI	Capes	0
3	Sistemas de rastreamento de vegetais	Capes	7
4	Tecnologias para rastreio de vegetais frescos	Capes	0
5	Rastreabilidade na agricultura	Capes	95
6	Rastreamento informatizado de alimentos frescos	Capes	0
7	Informatização na cultura de vegetais	Capes	6
8	“cultura de vegetais” and “tecnologia da informação”	Capes	19
9	“informatização” and “vegetais frescos”	Capes	0
10	“Traceability” and “fresh vegetables”	Capes	13

Fonte: Autoras

Para que se pudesse identificar o desenvolvimento e o progresso da seleção de palavras-chaves foi realizado uma adequação dos termos que não tiveram retorno satisfatório e mantidos os que apresentaram resultados, conforme pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2: Processo de refinamento das palavras-chaves utilizadas sem limitação temporal

Nº	Palavras-chave	Base	Total bruto	Intervalo Tempo
1	Informatização na cultura de vegetais	Capes	6	2008 - 2015
2	Sistemas de rastreamento de vegetais	Capes	7	1999 – 2016

3	“Traceability” and “fresh vegetables”	Capes	13	2009 - 2018
4	“Cultura de vegetais” and “tecnologia da informação”	Capes	19	1962 - 2014
5	Rastreabilidade na agricultura	Capes	95	2004 - 2020
6	Rastreabilidade de culturas	Capes	21	2005 - 2019
7	“TI” and “fresh vegetables”	Capes	8	1963 - 2019
8	“Technology” and “traceability” and “vegetables”	Capes	53	2004 - 2020
9	“Traceability” and “fresh food”	Capes	11	2004 - 2019
10	Informatização agropecuária	Capes	28	2002 - 2019

Fonte: Autoras

Uma terceira etapa de refinamento da busca das palavras-chaves foi realizada, que posteriormente passou por um processo de melhoria, até que os retornos fossem mais consistentes e volumosos. Assim, foram definidos os termos de busca usados para a composição do banco de artigos brutos, delimitando um intervalo temporal de 10 anos, a fim de conhecer o cenário atual de pesquisas sobre o tema relacionado. A busca foi realizada no portal CAPES, incorporando ao estudo artigos publicados no Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (The *Institute of Electrical and Electronics Engineers* - IEEE) e Associação para Maquinaria da Computação (*Association for Computing Machinery* - ACM), conforme pode ser visto na Tabela 3.

Tabela 3: Processo de refinamento das palavras-chaves utilizadas com limitação temporal de 10 anos

Nº	Palavras-chave	Base	Total Período
1	Informatização na cultura de vegetais	Capes	4
2	Sistemas de rastreamento de vegetais	Capes	5
3	“Traceability” and “fresh vegetables”	Capes	11
4	“Cultura de vegetais” and “tecnologia da informação”	Capes	4
5	Rastreabilidade na agricultura	Capes	75
6	Rastreabilidade de culturas	Capes	20
7	“TI” and “fresh vegetables”	Capes	3
8	“Technology” and “traceability” and “vegetables”	Capes	40
9	“Traceability” and “fresh food”	Capes	9
10	Informatização agropecuária	Capes	21
11	“Traceability” and “fresh vegetables”	IEEE	21
12	“Traceability” and “fresh vegetables”	ACM	185
		Total	398

Fonte: Autoras

Foi realizada então a filtragem desse banco bruto, que diante das sub etapas da análise do portfólio bibliográfico, foi reduzido de forma que fossem mantidos apenas os artigos que atendessem todas as condicionais, assim foi possível divisar o quanto o estudo da rastreabilidade de vegetais frescos no Brasil e no mundo vem sendo alvo de pesquisadores, e o quão aprofundado esses estudos são atualmente.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a montagem do banco bruto de artigos contendo 398 artigos no total, foi utilizada uma ferramenta de gerenciamento de referências para que as etapas de refinamento fossem aplicadas. O processo

iniciou-se eliminando os arquivos em duplicidade, dos quais restaram 329. Posteriormente foram analisados quais desses artigos continham as palavras chaves aderentes ao tema da pesquisa, resultando em 125 referências. A próxima análise realizada foi a respeito da aderência dos títulos, com resultado de 69 artigos, sendo que 51 deles já foi citado em algum artigo publicado anteriormente. Por fim, foi aplicado o último filtro que selecionou os artigos que apresentaram resumos aderentes o tema da pesquisa, finalizando com 26 referências, apresentadas na Tabela 4:

Tabela 4: Artigos resultantes após o refinamento do banco bruto

Artigo	Autor(es)	Ano	Fonte
The expected value of the traceability information	Giuseppe Aiello Mario Enea Cinzia Muriana	2015	ScienceDirect
Development of a Checklist for Assessing Good Hygiene Practices of Fresh-Cut Fruits and Vegetables Using Focus Group Interviews	Jane A.M. Araújo Erick A. Esmerino Verônica O. Alvarenga Leandro P. Cappato Iracema C. Hora Marcia Cristina Silva Monica Q. Freitas Tatiana C. Pimentel Eduardo H.M. Walter Anderson S. Sant'Ana Adriano G. Cruz	2018	Mary Ann Liebert, Inc
Food traceability using the $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ isotopic ratio mass spectrometry	C. Baffi P. R. Trincherini	2016	Springer
Application of mid-based RFID handset in food traceability	Xian-Yu Bao Qing Lu Shao-Jing Wu Yang Wang	2011	IEEE
Achieving lightweight trustworthy traceability	Jane Cleland-Huang Mona Rahimi Patrick Mäder	2014	ACM
Percepção do consumidor frente aos riscos associados aos alimentos, sua segurança e rastreabilidade	Juliana de Andrade Rosires Deliza Eunice Yamada Maria Galvão Lynn Frewer Nelson Beraquet	2013	SciELO
Beef traceability by radio frequency identification system in the production process of a slaughterhouse	Eliana Tiba Gomes Grande Sibelius Lellis Vieira Ivan Gunawan	2013 2018	SciELO IEEE

Improving Traceability System in Indonesian Coconut Oil Company	Iwan Vanany Erwin Widodo Ig. Jaka Mulyana		
Food Security and Safety Using Advanced Information and Communication Technologies (ICTs)	Rachita Gupta	2016	ACM
Automation on fruit and vegetable grading system and food traceability	Naoshi Kondo	2010	ScienceDirect
Blockchain and IoT based food traceability for smart agriculture	Jun Lin Zhiqi Shen Anting Zhang Yueting Chai	2018	ACM
A study on Chinese consumer preferences for food traceability information using best-worst scaling.	Cheng Liu Jiaoyuan Li William Steele Xiangming Fang	2018	PLoS ONE
Levantamento das dificuldades encontradas pelas certificadoras na implantação da rastreabilidade bovina no Brasil	Marcos Aurélio Lopes Rodrigo de Andrade Ferrazza Andréia Alves Demeu Fábio Raphael Pascoti Bruhn	2010	Boletim de Indústria Animal
An innovative and low-cost gapless traceability system of fresh vegetable products using RF technologies and EPCglobal standard	Luca Mainetti Luigi Patrono Maria Laura Stefanizzi Roberto Vergallo	2013	Science Direct
An RFID-based tracing and tracking system for the fresh vegetables supply chain.(Research Article)	Luca Mainetti Francesca Mele Luigi Patrono Francesco Simone Maria Stefanizzi Roberto Vergallo	2013	Hindawi
Traceability in the Greek fresh produce sector: drivers and constraints	Basil Manos Ioannis Manikas	2010	British Food Journal
Internet of Things: A review from “Farm to Fork”	Revathi Nukala Krishna Panduru Andrew Shields Daniel Riordan Pat Doody Joseph Walsh Shuyi Qiao Zhiqiang Wei Yongquan Yang	2016	IEEE
		2013	IEEE

Research on Vegetable Supply Chain Traceability Model Based on Two-Dimensional Barcode	Sato, N.		
Efficient Target Selection in Similarity Preserve Hash for Distributed Geographical Origin Identification System of Vegetables	Uehara, M. Shimomura, K. Yamamoto, H. Kamijo, K.	2006	IEEE
Enhancing Visibility in EPCIS Governing Agri-Food Supply Chains via Linked Pedigrees	Solanki, Monika Brewster, Christopher	2014	International Journal on Semantic Web and Information Systems
Improving quality control and transparency in honey peach export chain by a multi-sensors-managed traceability system.	Wang, Xiang Fu, Daqi Fruk, Goran Chen, Enxiu Zhang, Xiaoshuan	2018	Food Control
Wireless Sensor Traceability Algorithm Based on Internet of Things in the Area of Agriculture	Yan, Ji Feng, Zhang Jian-Gang, Dong Fei, You	2013	Sensors & Transducers
The traceability system of vegetables quality	Yang Xuejun Yang Fan	2012	IEEE
The application of radio frequency identification technology in vegetable quality traceability system	Yang, F. Wang, T.	2012	IEEE
Consumer preference and willingness to pay for the traceability information attribute of infant milk formula	Yin, Shijiu Li, Ying Xu, Yingjun Chen, Mo Wang, Yiqin	2017	British Food Journal
Effects of Social Influence and System Characteristics on Traceable Agriculture Product Reuse Intention of Elderly People: Integrating Trust and Attitude Using the Technology Acceptance Model	Hung-Chou, Lin Te-Yung, Chang Su-Hui, Kuo	2018	Jiao yu ke xue yan jiu qi kan

Fonte: Autoras (2020)

A rastreabilidade funciona a partir da coleta de dados, podendo ter como parâmetro lotes inteiros, ou até produtos em individual (nível de granulação). Do plantio ao o mercado varejista, é exigido que o produtor tome nota de diversos requisitos técnicos que envolvem ponta a ponta desta cadeia (os requisitos variam de país para país), posteriormente, o registro destes dados deve ser feito via internet em uma plataforma do Governo Federal, e mantidos com o produtor pelo prazo de 18 meses. Sua disponibilização deve ser feita através de etiquetas como o código de barras, ou código de resposta rápida (QR code), anexados ao lote ou produto a ser rastreado(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Da implementação, a adoção ao Sistema pelos fazendeiros de frutas e legumes, é expressivamente menor entre os que desconhecem a iniciativa do governo em implementá-la, assim como o teste de resíduos de pesticidas. Em Taiwan, uma pesquisa realizada por Pei-An Liao, Hung-Hao Chang, e Chun-Yen Chang (2011), demonstrou, segundo amostragem em âmbito nacional, que a participação dos produtores aumentou de 21.9% para 28.2% após a promoção de conscientização pelo governo chinês, o que denota a importância da campanha de conscientização sobre rastreabilidade e teste de resíduos de pesticidas à adoção do sistema.

Outro desafio a respeito da implementação, se apresenta na dificuldade em recolher as informações específicas sobre o produto agrícola em suas diferentes etapas de produção e distribuição, especialmente para vegetais frescos, prontos para o consumo (Ready To Eat - RTE). Deste modo, a utilização da tecnologia aliada ao recolhimento de dados, tem se mostrado um importante facilitador para a execução da Rastreabilidade, além do valor que agrega a produção, uma vez que proporciona um direcionamento de mercado adequado à maturação das frutas e legumes durante sua distribuição (AIELLO, ENEA e MURIANA, 2015).

Entre as principais tecnologias, as redes de sensores sem fio (WSN), se destacam, pois não pretendem substituir os profissionais do campo. Outras tecnologias como a Ultra Alta Frequência (Ultra High Frequency), e a Identificação por Rádio Frequência (RFID)-rastreabilidade baseada a nível de item, no entanto, ainda são muito caras, tornando-se inviáveis ao pequeno agricultor (MAINETTI et al, 2013^a). No Brasil, o Sistema de Rastreabilidade de Alimentos tornou-se obrigatório a partir da Instrução Normativa Conjunta nº 2 do MAPA e da ANVISA (Diário Oficial Da União - 8 de fevereiro de 2018), estabelecendo assim, que todo produtor de frutas ou legumes, fica responsável pela coleta e fornecimento de informações ao longo da produção e distribuição das culturas. A medida não apenas aprimora o controle do governo sobre os produtos agrícolas, mas também aumenta a confiabilidade dos alimentos ao consumidor, e possibilita novas maneiras de agregar valor a partir de padrões de qualidade que agora podem ser comprovados (AIELLO, ENEA e MURIANA, 2015).

Dos estudos citados conclui-se duas importantes perspectivas:

1º - Para aumentar a participação dos produtores, é essencial que o Estado se preocupe em promover políticas de conscientização, e em decorrência destas políticas, o esclarecimento ocasionará uma maior taxa de adoção e disseminação ao Sistema de Rastreabilidade de Alimentos e testes de pesticidas, gerando uma maior segurança alimentar, e uma maior base de dados sobre os produtos agrícolas produzidos pelo país.

2º - A parceria campo-tecnologia, apresenta-se como uma promissora alternativa para a implementação do Sistema de Rastreabilidade de Alimentos, que entre outras dificuldades, carece do desenvolvimento de tecnologias economicamente viáveis para a coleta de dados dos produtos agrícolas, principal pilar do Sistema de Rastreabilidade.

REFERÊNCIAS

- AIELLO, G.; ENEA, M.; MURIANA, C. The expected value of the traceability information. **European Journal of Operational Research**, v. 244, n.1, p. 176-186, jul, 2015.
- ANDRADE, J. C. et al. Percepção do consumidor frente aos riscos associados aos alimentos, sua segurança e rastreabilidade. **Brazilian Journal of Food Technology**, Campinas, v. 16, n.3, p.184-191, jul-set, 2013.
- ARAÚJO, J. A. M. et al. Development of a Checklist for Assessing Good Hygiene Practices of Fresh-Cut Fruits and Vegetables Using Focus Group Interviews. **Mary Ann Liebert, Inc., Publishers**, v. 15, n. 3, p. 132-140, mar, 2018.
- BAFF, C.; TRINCHERINI, P. R. Food traceability using the $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ isotopic ratio mass spectrometry. **European Food Research and Technology**, v. 242, p. 1411-1439, mai, 2016.
- BAO, X. Y. et al. Application of mid-based RFID handset in food traceability. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE LEARNING AND CYBERNETICS, 2011, Guilin, 2011, p. 410-413.
- BENEVIDES, S. D.; RAMOS A. M.; PEREZ, R. Necessidade da implementação da rastreabilidade como ferramenta de ualidade para a industrialização da manga na zona da mata mineira. **Revista Brasileira de Agrociência**, v. 13, n.1, p.19-24, jan-mar, 2007.
- CEAGESP. **Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo**, 2020. Disponível em: <http://www.ceagesp.gov.br/entrepósitos/serviços/rastreabilidade/?_ga=2.161259069.189622276.1604365653-670849911.1592660514>. Acesso em: 07 novembro 2020.
- CNA. **Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil**, 2020. Disponível em: <<https://www.cnabrazil.org.br/cna/panorama-do-agro#:~:text=Em%202019%2C%20a%20soma%20de,R%24%20494%2C8%20bilh%C3%B5es>>. Acesso em: 06 novembro 2020.
- GRANDE, E. T. G.; VIEIRA, S. L. Beef traceability by radio frequency identification system in the production process of a slaughterhouse. **JISTEM - Journal of Information Systems and Technology Management**, São Paulo, v.10, n. 1, jan-abr, 2013. Disponível em: < https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-17752013000100007>. Acesso em 11 outubro 2020.
- GUNAWAN, I. et al. Improving Traceability System in Indonesian Coconut Oil Company. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL ENGINEERING AND ENGINEERING MANAGEMENT (IEEM), Bangkok, p. 51-55, 2018.
- GUPTA, R. Food Security and Safety Using Advanced Information and Communication Technologies (ICTs). In: SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR COMPETITIVE STRATEGIES, Udaipur, mar, 843 p. 2016.
- HUANG, J. C.; RAHIMI, M.; MÄDER, P. Achieving lightweight trustworthy traceability. In: CONFERENCE: PROCEEDINGS OF THE 22ND ACM SIGSOFT INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FOUNDATIONS OF SOFTWARE ENGINEERING, (FSE-22), Hong Kong. Nov, p. 16 – 22, 2014
- HUNG-CHOU, L.; TE-YUNG, C.; SU-HUI, K. Effects of Social Influence and System Characteristics on Traceable Agriculture Product Reuse Intention of Elderly People: Integrating Trust and Attitude Using the Technology Acceptance Model. **Journal of Research in Education Sciences**, v. 63, n. 3, p. 291-319, set, 2018. Disponível em: <[3228295525_Effects_of_social_influence_and_system_characteristics_on_traceable_agriculture_product_reuse](https://doi.org/10.24018/jres.3228295525_Effects_of_social_influence_and_system_characteristics_on_traceable_agriculture_product_reuse)>

[_intention_of_elderly_people_Integrating_trust_and_attitude_using_the_technology_acceptance_model>](#). Acesso em: 22 novembro 2020.

KONDO, N. Automation on fruit and vegetable grading system and food traceability. **Food Science & Technology**, v. 21, n. 3, p. 145-152, mar, 2010, Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224409002611>>. Acesso em: 12 outubro 2020.

LIAO, P.; CHANG, H.; CHANG, C. Why is the food traceability system unsuccessful in Taiwan? Empirical evidence from a national survey of fruit and vegetable farmers. **Food Policy**, v. 36, n. 5, p. 686-693, out, 2011. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S030691921100087X>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

LIN, J. et al. Blockchain and IoT based food traceability for smart agriculture. In: 3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON CROWD SCIENCE AND ENGINEERING, Singapura, jul, 2018, 220 p. Disponível em: <<https://dl.acm.org/doi/10.1145/3265689.3265692>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

LIU, C. et al. A study on Chinese consumer preferences for food traceability information using best-worst scaling. **Plos One**, v.13, n. 11, 16 p., nov, 2018. Disponível em: <<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0206793>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

LOPES, M. A. et al. Levantamento das dificuldades encontradas pelas certificadoras na implantação da rastreabilidade bovina no Brasil. **Boletim de Indústria Animal**, v. 67, n. 2, p. 133-142, fev, 2010. Disponível em: <<http://www.iz.sp.gov.br/bia/index.php/bia/article/view/1072>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

MAINETTI, L. et al. An innovative and low-cost gapless traceability system of fresh vegetable products using RF technologies and EPCglobal standard. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 98, p. 146-157, out, 2013a. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168169913001658>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

MAINETTI, L. et al. An RFID-Based Tracing and Tracking System for the Fresh Vegetables Supply Chain. **International Journal of Antennas and Propagation**, 15 p., 2013b. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/258394792_An_RFID-Based_Tracing_and_Tracking_System_for_the_Fresh_Vegetables_Supply_Chain>. Acesso em: 7 nov. 2020.

MANOS, B.; MANIKAS, I. Traceability in the Greek fresh produce sector: drivers and constraints. **British Food Journal**, v.112, n. 9, p. 640-652, jun, 2010. Disponível em: <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/00070701011052727/full/html>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Agência Nacional de Vigilância Sanitária. INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA, n. 2, 07/02/2018. Informações obrigatórias do ente posterior na cadeia produtiva a serem registradas e arquivadas. Diário Oficial [da] União, [S. l.], n. 28, p. 26-149, 8 fev. 2018. Disponível em: <https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/2915263/do1-2018-02-08-instrucao-normativa-conjunta-inc-n-2-de-7-de-fevereiro-de-2018-2915259>. Acesso em: 7 nov. 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). Agência Nacional de Vigilância Sanitária. INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA, n. 1, 15/04/2019. Instrução Normativa Conjunta nº1, de 15 de abril de 2019. Diário Oficial [da] União, [S. l.], p. 3, 2 mai. 2019. Disponível em: <https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-conjunta-n-1-de-15-de-abril-de-2019-86232063>. Acesso em: 7 nov. 2020.

MIRANDA, T. Agricultura mantém novas regras de rastreabilidade de vegetais frescos. **Agência Câmara Notícias**, Brasília, 14 jun. 2019. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/560019-agricultura->

mantem-novas-regras-de-rastreabilidade-de-vegetais-

frescos/#:~:text=A%20instru%C3%A7%C3%A3o%20normativa%20conjunta%20dos,final%2C%20passando%20pela%20distribui%C3%A7%C3%A3o%20e>. Acesso em: 07 novembro 2020.

NUKALA, R. et al. Internet of Things: A review from “Farm to Fork”. In: 27TH IRISH SIGNALS AND SYSTEMS CONFERENCE (ISSC), Londonderry, p. 1-6, 2016. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/7528456>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

QIAO, S.; WEI, Z.; YANG, Y. Research on Vegetable Supply Chain Traceability Model Based on Two-Dimensional Barcode. SIXTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPUTATIONAL INTELLIGENCE AND DESIGN, Hangzhou, p. 317-320, out, 2013. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6804999>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

SATO, N. et al. Efficient Target Selection in Similarity Preserve Hash for Distributed Geographical Origin Identification System of Vegetables. 17TH INTERNATIONAL WORKSHOP ON DATABASE AND EXPERT SYSTEMS APPLICATIONS (DEXA'06), Krakow, p. 40-44, set, 2006. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/document/1698304>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

SOLANKI, M.; BREWSTER, C. Enhancing Visibility in EPCIS Governing Agri-Food Supply Chains via Linked Pedigrees. **International Journal on Semantic Web and Information Systems**, v. 10, n. 3, p. 45-73, jul, 2014. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/279297783_Enhancing_Visibility_in_EPCIS_Governing_Agri-Food_Supply_Chains_via_Linked_Pedigrees>. Acesso em: 22 novembro 2020.

XUEJUN, Y.; FAN, Y. The traceability system of vegetables quality. WORLD AUTOMATION CONGRESS, Puerto Vallarta, p. 1-4, 2012. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6321736>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

WANG, X. et al. Improving quality control and transparency in honey peach export chain by a multi-sensors-managed traceability system. **Food Control**, v. 88, p. 169-180, jun, 2018. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication/325500622_Improving_quality_control_and_transparency_in_honey_peach_export_chain_by_a_multi-sensors-managed_traceability_system>. Acesso em: 22 novembro 2020.

YAN, J. et al. Wireless Sensor Traceability Algorithm Based on Internet of Things in the Area of Agriculture. **Sensors & Transducers**, Toronto, v.151, n. 4, p. 101-106, abr, 2013. Disponível em: <<https://search.proquest.com/openview/521bc25a9e12296be82f244b6beee633/1?pq-origsite=gscholar&cbl=52938>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

YANG, F.; WANG, T. The application of radio frequency identification technology in vegetable quality traceability system. *International Conference on Systems and Informatics (ICSAI2012)*, Yantai, p. 1356-1359, 2012. Disponível em: <<https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6223286>>. Acesso em: 22 novembro 2020.

YIN, S. et al. Consumer preference and willingness to pay for the traceability information attribute of infant milk formula. **British Food Journal**, v.119, n. 6, p. 1276-1288, 2017. Disponível em: <<https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BFJ-11-2016-0555/full/html>>. Acesso em: 22 novembro 2020.